

МИНИ ФУТБОЛ ЎЙИНИДА ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ВА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ.

Каримов Жамил Зулхонович

Сам ДУ , Каттақўрғон филилали.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536124>

Аннотация.

Мазкур мақолада мини футбол спорт турида техник-тактик ҳаракатларни бажаришда жисмоний тайёргарликнинг ахамияти ва уни назорат қилиш усуллари ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: футбол, майдон, техника, самара, илмий, усул.

Долзарблиги. Бугунги кунга келиб юртимизда спортнинг мини футбол тури жадал суръатларда ривожланиб бормоқда. Жумладан футзалчиларимиз Осиё миқёсдаги мусобақаларда мунтазам совринли ўринларни қўлга киритиб келишмоқда. Лекин Қитъа биринчилиги ва Жаҳон чемпионатларида соврили ўринларни эгаллаш масаласи долзарблигича қолмоқда. Бу эса ушбу спорт турига оид илмий тажрибалар сонини ошириш эҳтиёжини келтириб чиқаради.

Ишнинг мақсади: Мини футбол спорт турида жисмоний тайёргарликнинг ахамияти ўрганиш.

Мини футбол спорт турида жуда кўплаб олимлар илмий тадқиқотлар олиб борганлар. Кўпгина мутахассислар жумладан, С. Н Андреев, В.А Заварзин, В.В Козин, М.С Копылов [1,2,3,4] ва бошқа олимларнинг фикрларига кўра мини футбол ўйинчиларнинг самарали ўйинашлари учун, мусобақага тайёргарлик кўришдаги, ҳар бир босқичида (тайёрлов, умум, махсус) жисмоний, техник-тактик сифатларини тўғри тақсимланиши кераклигини эътроф этишади. Мини футболчиларнинг умумий тайёргарлик сифатлари тарбиялашда, учрашувларда юқори даражада ҳаракатларга эришишда, ҳар бир ўқув машғулотда муайян бир тайёргарликни ривожлантириш мақсадига қаратилмоғи лозимлиги муҳимдир.

Мини футбол мутахассислари техник-тактик тайёргарлик бўйича ҳужумдаги индивидуал, гуруҳли ҳаракатларни машғулотларда жисмоний сифатларга боғлаб ўтилишини ўзларининг илмий ишларда асослаб беришган.

Юқори малакали ўйинчиларни тайёргарлигини оширишда, кўпгина мутахассислар томонидан илмий тадқиқот ишлар олиб борилган. Мутахассислар мини футболда ўйинчиларнинг майдонда ўта самарали

тарзда ўйин кўрсатишлари учун, машғулотлар ўтиш жараёнини, назарий ва услубий тўғри ёндошиш кераклигини таъкидлашади.

Мини футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги организмнинг функционал имкониятлари умумий даражасини ошириш, хар томонлама жисмоний ривожлантириш, соғлиқни мустахкамлаш, билан узвий боғлиқ бўлган жисмоний қоблиятларни тарбиялаш жараёнидир.

Махаллий олимлардан Эрдонов О.Л. [5] мини футболчиларнинг жисмоний ва техник-тактик тайёргарлик даражалари доимо юқори бўлиши, мини футбол ўйинидаги қийин вазиятлардан жисмоний техник-тактик сифатларининг боғлиқлиги натижаси орқалигина чиқиб кетишни таъкидлайди. Эрдонов О.Л. ўйинчиларнинг мусобақа фаолиятларини тахлил натижаларига кўра, майдонда хужумчининг ўйин функциясини энг мураккаб бўлишини билдирган. Зеро унинг якуний зарбани бергунга қадар амалга ошрадиган барча харакатлари деярли юқори шиддатда амалга ошрилади.

Ўйинчининг фаолият бажараётган харакати интенсивлигининг доимо ўзгариб туриши билан характерланади. Мушаклар ишининг юксак интенсивлиги активликнинг пасайиши ва нисбатан тинч холатга ўтиш билан алмашиб туради. Жадал югуриш, илгари ташланиш, сакрашлар, юриш, тўхташ билан алмашилиб туради. Бундай фаолият муайян жисмоний нагрукани амалга ошириш билан боғлиқ бўлиб, у вегататив жараёнлар биринчи навбатда модда алмашинуви, нафас олишда, қон айланишда жиддий функционал ўзгаришлар содир бўлади.

Бироқ, мини футбол ўйинида фаолият фақат югуриш ва юришдан иборат эмаслиги, унда анчагина мураккаб харакатлар мавжудир.

Яккама-якка қаттиқ кураш шароитида энг катта тезликда ва узоқ вақт давомида тўпга эгалик қилиш, икки-уч рақиб билан тўп учун кураш холатлари кузатилади.

Шунинг учун мини футбол ўйинчиларнинг жисмоний тайёргарлиги уларнинг ўйин фаолияти характерни хисобга олган холда шундай ташкил қилиниши керакки, бу уларга техник ва тактик махоратини такомиллаштириш учун асос бўлсин.

Мини футболчиларнинг ўйинидаги хати харакатларни кузатадиган бўлсак, тезкорлик, тўпни тезлик билан узатиш, тўп учун хавода кураш, ўзининг тезкор харакати билан 2-3 рақиб химоячи қуршовидан чиқиб кета олишини, айланма харакатларни бажаришда тезкор – куч сифатининг аҳамиятлигини айтиш лозим.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки мини футболчиларни тайёрлашда уларнинг ўйин фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб жисмоний тайёргарлик томонларини ривожлантириш зарурий омил хисобланади. Айниқса назорат машқларини шундай танлаш лозимки унда футболчининг ҳам жисмоний ҳам техник тайёргарлигини комплекс баҳолаш имкони мавжуд бўлсин. Шу сабабли ёш мураббийларга ўқув машғулот жараёнини ташкил этишда воситаларни барча сифатларни ривожлантиришга йўналтирадиган тарзда танлаш ва ўйин вазиятларни моделлаштириш омилига алоҳида эътибор қаратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Андреев С. Н. Мини-футбол (футзал). Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР / С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин. – М.: Советский спорт, 2010. – 120 с.
2. Заварзин В.А. Влияние тренировочных нагрузок, направленных на развитие специальной выносливости у квалифицированных спортсменов, занимающихся мини-футболом // В.А. Заварзин, Г.С. Лалаков, В.В. Козин // Омский научный вестник. - 2012. - № 3 (109). - С. 162-166.
3. Козин В.В. Содержание и структура технико-тактической деятельности в мини-футболе / В.В. Козин, Г.С. Лалаков // Физкультурное образование Сибири. – 2010. – № 1 (26). – С.58-60.
4. Копылов М.С. Модификация методики спортивной тренировки бегунов на средние дистанции на основе функциональной диагностики: Автореф. дис. кан. пед. наук / М.С. Копылов; ТГУ. – Тюмень, 2013. – 23с.
5. Ларин О.С. Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных игроков в мини-футбол / О.С.Ларин, К.А. Шашков // Социально-экономические явления и процессы. - 2013. - № 12 (58). - С. 215-220.
6. О.Л.Эрдонов. Особенности спортивной подготовки женщин занимающихся мини-футболе. Педагогические науки.2017.г 76-77 с

